

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O‘ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

HOZIRGI TURK BADIY - TARIXIY ADABIYOTIDA AMIR TEMUR SHAXSI

Azamat Shamilevich Sharipov,
Tarix fakulteti o‘qituvchisi,
Oriental universiteti,

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sohibqiron Amir Temur shaxsiga hozirgi turk adabiyotining murojaati va badiiy-tarixiy siymosini gavdalandirilishi borasida fikrlar, bu mavzuda ilmiy ish qilgan, qalam yuritgan yozuvchi, tadqiqotchilar, ular yozgan asarlari haqida tahliliy qarashlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Boyazid Yildirim, Usmonli davlati, Anqara jangi, badiiy-tarixiy adabiyot, tarixiy roman.

Tarixiy proza va tarixiy janr yo‘nalishida ijod qiladigan va shu kungacha o‘zining asarlari bilan tanilgan mualliflar yetarlicha topiladi. Imkon qadar tarixiylik prinsipidan chiqmagan holda obyektiv yondashib tarixiy haqiqatni badiiy tasvirlash natijasida turli asarlar dunyoga kelgan. Hozirda badiiy adabiyotda tarixiy voqea-hodisalar, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati *non-fiction* (inglizcha-“o‘ylab topilmagan”) janrida asl haqiqatni ochib berishga va obyektiv tarixni ko‘rsatishga harakat qilinmoqda. Ana shunday tarixiy xodisa – Sohibqiron Amir Temurni badiiy adabiyotda namoyon bo‘lishini misol qilish mumkin.

Sohibqiron Amir Temur tarixini o‘rganish, uning faoliyati borasidagi fikrlar Sohibqironning hayotlik chog‘laridayoq boshlangan. Keyinchalik Temuriylar davri tarixiga qiziqish ortidan o‘rta asr tarixchilari, shoir va yozuvchilari o‘z asarlarida bu mavzuga murojaat qila boshlashgan. Chingizxondan so‘ng, yer yuzida ulkan saltanat qura olgan, o‘sha davr siyosatida sezilarli iz qoldirgan Sohibqiron haqida nafaqat Osiyoda, balki Yevropada ham badiiy-tarixiy asarlar bitilgan. Aynan 1402 yilda Amir Temurning Usmonli

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

sultoni Boyazid Yildirim bilan muhorabasi ortidan musulmon-turklar va yevropalik tarixchilar orasida bu mavzu yetarlicha shuhratga erishdi. Buning ortidan ko‘plab asarlar bitildi. Natija esa o‘sha davrdan to hozirga qadar Temur haqida Usmonli davlatida va hozirgi Turkiyada ham badiiy-tarixiy asarlar dunyo yuzini ko‘rdi.

Nazar tashlaydigan bo‘lsak, Temur haqida yozilgan asarlarda turlicha yondashuvlarni ko‘ramiz. Hususan, Yevropada Temurni Usmonli davlatini hurujlaridan saqlab qolgan haloskor sifatida ko‘rishsa, turk mualliflari Usmonli davlati taraqqiyotini uzoq yillar ortga surganligi, yoki Usmonli davlatini rivojlanishini va jipslanishini tezlashtirdi degan fikrlarni hamda vajni keltirishadi. Ya‘ni, ijobiy va salbiy, neytral qarashlarni uchratish mumkin. Lekin Temur shaxsini tarixiylikdan badiiylikka ko‘chirgan mualliflarning asarlari hozirgi kunda qadar yaratilib kelinishi to‘xtab qolgan emas.

Temur shaxsiga oid tarixiy asarlar orasida Mevlana Seyeddin Muhammad bin Mahmud bin Fahriddin Mesihiy al Fushenjiyning “*Emir Timur (Ibret’un - Nazirin)*” asarini doktor Ahmet O‘zturhan fors tilidan turk tiliga chevirgan. Unda Eronni mo‘g‘ullar va Temur bosqini davri yoritilgan bo‘lib, arab-islom adabiyotida forsiy nazmda ijod qilgan kam sonli mualliflaridan hisoblanadi.

Diniy mazmundagi adabiyot qatoriga “*Timur dönemi ve sonrasi Kelamî edebiyatin Türkistan sahasi kaynaklari*¹” ilmiy ishi Temur davrida kalom ilmi va Imom Abu Hanifadan so‘ng yirik din namoyondasi Imom Moturidiy aqidasi Eron va Turkiya hududlarida tarqalishi borasida fikrlar keltiriladi.

¹ Sönmez Kutlu, Mezhep Araştırmaları, III/1 (Bahar 2010), ss. 7-41. ISSN 1309-5803 | <http://www.emakalat.com/en/download/article-file/63683>

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Amir Temurni shaxsini chor Rusiyasi va sovet Rossiyasi davrida negativ fikrlari nafaqat rus mualliflari tomonidan, balki o‘sha davrdagi turkiy bo‘lgan mualliflar Oltin O‘rdani qulashida Amir Temurni aybdor deb bilib uning shaxsini qoralashgan. Turk muallifi Timur Kocaoğlu² aksincha Usmonli davlatini g‘arbga siljishini uzoq yillar ortga surganiga qaramay, Temurning shaxsi Turkiyada unchalik darajada qoralanmaganligini eslatadi. Hususan u Mustafo Kamol Otaturkni Amir Temurga simpatiyasi bo‘lganligini, turk mualliflari badiiy-tarixiy asarlarida obyektiv yondashuv bo‘lgan deb hisoblaydi. Temurning qarashlari, xikmatlari, siyosati muxlisi bo‘lgan Otaturk³ umrini oxirigacha uning davlat boshqaruvi san‘atida dasturamal qilib olganligini turk mualliflari alohida ta’kidlab o‘tishganligida guvohmiz.

Turk adabiyotshunosi, doktor Viktoriya Bilge Yilmaz⁴ ingliz adabiyotida Temur va Boyazid o‘rtasidagi kurashdan inglizlar mamnun bo‘lganliklarini o‘z adabiyotida aks ettirganliklarini yozadi. Bu narsa roman, she‘riyat, opera va teatr asarlarida namoyon bo‘lganligini aytadi.

Diniy termin “tafaul⁵” qilish tushunchasini Amir Temur shaxsiga turk muallifi Ali Fuat Bilkan⁶ bog‘lashga harakat qiladi. Uning fikricha, O‘rta

² Timur Kocaoğlu, EMİR TİMUR'UN PORTRESİ: TOGAN'DAN GÜNÜMÜZE TARİHÇİLERİN DEĞİŞİK YORUMLARI. Türk Dünyası Araştırmaları . Jan/Feb2014, Issue 208, p19-38. 20p.

³ Oruç, C. (2022). Mustafa Kemal Atatürk'ün Timur hayranlığı ve Türk ulus-devletinin inşasında Timur'un mirası (1929-1938). Korkmaz, F. (Ed.), 9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (s. 783-23). <https://doi.org/10.26650/PB/AA10AA14.2023.001.055>

⁴ Victoria Bilge Yilmaz, (2017) İngiliz Edebiyatında Emir Timur ve Yıldırım Beyazıt Emir Timur and Yıldırım Beyazıt in English Literature, BÜTÜN YÖNLERİYLE ÇUBUK VE ÇEVRESİ II. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Sayfa 301-308. <https://www.researchgate.net/>

⁵ “tafaul” qilish – har narsadan yaxshi shubxa va gumon qilish, ya’ni optimizm.

⁶ Bilkan, Ali Fuat, TEFEÜL İLE AD VERME GELENEĞİ VE EMİR TİMUR'UN ADI. Milli Folklor . 2010, Vol. 22 Issue 85, p133-137. 5p. <https://web.s.ebscohost.com/>

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYI-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Osiyodagi avliyo va allomalarni qabrlarini obod qilgan Temur kelajak ishlarida shu qilgan ishlari quvvatlantiradi va ruhiy dalda beradi deb ishongan deydi.

Temur saroyida ayollarning roli borasida Tuba Tombuloğlu⁷ yozishicha, an’analar mo‘g‘ul qadriyatlaridan oldingi qadim turkiy qadriyat merosini o‘zida aks ettiradi. Xonadon ayollari saroy ichki siyosati, balki tashqi siyosiy aloqalarda, misol uchun elchilik munosabatlarida ishtiroki bor ekanligi, kichik shahzodalarning tarbiyasi, diniy hayotda va san’atda faol bo‘lganliklarini e’tirof etadi.

Turkiy adabiyot vakili roman yozuvchisi Yunis Oguz⁸ asarlari aynan Amir Temurning teatr sahnasida tarixiy shaxs sifatida gavdalantirilishida o‘z hissasini qo‘shganini ko‘rish mumkin.

Yana bir turk yozuvchisi Tarkan Suçıkar⁹ “Emir Timur Yıldırım Bayezid” asarida ikki turk sarkardasini o‘zaro to‘qnashuvlaridan oldin voqealar rivojini keltirib o‘tadi. Hususan Usmonli davlati ichki holati, Temur davlatida vaziyat haqida mufassal bayon qilingan. Muallif har ikki davlat borasidagi ijobiy va salbiy taraflari haqida holis yondashgan.

Mustafa Akkuş’ning “Timur’un Sarayında Yetişen Tarihçilerin Timur Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”¹⁰ nomli ilmiy maqolasida Temur saroyida xizmat qilgan tarixchilar haqida so‘z yuritadi. O‘sha tarixchilar qatorida bo‘lgan Ibn Arabshoh keyinchalik Usmonli davlati yerlariga kelib Temur haqida

⁷ Tombuloğlu, T. 2021. “Timurlu Devletinde Kadın ve Statüsü”. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi- Journal of Turkish Researches Institute. 70, (Ocak-January 2021). 375-400

https://www.researchgate.net/publication/348612547_Timurlu_Devletinde_Kadin_ve_Statusu

⁸ <https://dergipark.org.tr/en/pub/akrajournal/issue/64897/854668>

⁹ <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/285764>

¹⁰ Mustafa Akkuş Timur’un Sarayında Yetişen Tarihçilerin Timur Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi <https://doi.org/10.32709/akusosbil.481146> <https://dergipark.org.tr/en/pub/akusosbil/article/481146>

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

salbiy fikrlarini “Ajoyib ul-maqdur fi axbori Temur” asarida jam qildi deydi. Ibn Arabshohdan farqli o‘laroq Temur saroyida ijod qilgan yana boshqa ikki tarixchi Nizomiddin Shomiy va Sharofiddin Ali Yazdiy Temurni shaxsiga ijobiy qarashlarini ifoda qilganligini eslatib o‘tadi. Ibn Arabshohning o‘zi keyinchalik vataniga qaytganida iliq kutib olinmaganligi, begonadek qabul qilinganligini alohida ta’kidlaydi.

Xalq og‘zaki ijodida Temur shaxsiga oid adabiyotlarni o‘rgangan Jemaliddin Yavuz¹¹ chuvash xalqi orasida Temurning hozirgi rus hududlarida harbiy yurishlari va uning hikmatli so‘zlari, o‘sha hududda yashagan turkiy xalqlar orasida Temur haqida xalq og‘zaki ijodida keng tarqalganligini e’tirof etadi.

Temurning din borasida munosabatlariga kelsak, turk tarixchisi Musa Şamil Yüksel¹² arab badiiy-tarixiy asarlarida Temurni musulmonlarni qoni to‘kilishida aybdor va islomga amal qilmagan degan qarashlarni xato deydi. Ko‘plab islom qadamjolarini tiklanishi va qurilishida, masjidlarni bunyod etilishida, islom farzlariga amal qilishda peshqadam bo‘lgan Temurga nisbatan xato qarashlarni arab mualliflari o‘z asarlarida keltirishlarini noholis deb ataydi.

Turkiy xalqlar orasida hajv masalasida Nasriddin Afandini tilga olmasdan iloji yo‘q. Ba’zi olimlar uni tarixiy shaxs bo‘lgan deyishsa, qolganlar uni to‘qima obraz sifatida ko‘radi. Ba’zilar Amir Temurning Usmonli davlatiga yurishidan oldin Nasriddin Afandini Anado‘lida yashagan qozi bo‘lganligini, uni o‘zi Temur bilan suhbatlashganligini yozishadi. Boshqalar esa uni Nasiriddin Tusiy degan

¹¹ Cemalettin YAVUZ, ÇUVAŞLAR VE EMİR TİMUR: FOLKLOR, EDEBİYAT VE KİMLİK, Türkbilim, 2022/44: 97-110.

¹² Musa Şamil Yüksel, Arap kaynaklarına göre Timur ve din. Tarih incelemeleri Dergisi/Cilt/Volume XXIII sayı 1. Temmuz 2008. 239-258

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

dono inson bo‘lganligini keltirishadi. Bu qarashlarni Abduselam Arvas¹³ Nasriddin Afandining hajviyalarida Amir Temurning o‘rni nomli ilmiy ishida ko‘rsatib berishga harakat qilgan.

Hozirgi kunda Temur shaxsi borasida Turkiyaning o‘zida mahalliy mualliflarning badiiy-tarixiy asarlari turk o‘quvchisi uchun ma‘lum bo‘lsa, o‘zbek mualliflarini o‘zlarining taniqli vatandoshi haqida yozilgan turli mavzudagi asarlaridan turk mualliflari va kitobxonlarining xabari yo‘qligi ayon. Ana shu mavhumlikni professor Juliboy Eltazarov o‘z qarashlarini bir necha bor Turkiyaning ilm dargohlarida yurtimizda Temur va Temuriylar tarixini badiiy-tarixiy muhitda yoritilishini turk ilm odamlari va kitobxonlariga tanishtirib kelmoqda. Zero, so‘ngi yillarda turk mualliflarining ko‘plab asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilinayotganligini ko‘rish mumkin. Lekin o‘zbek adabiyotini turk tiliga o‘girilib turk kitobxonlari keng doirasiga taqdim etilishi nisbatan sust ekanligini ta’kidlash joiz.

So‘z yakunida aytishimiz mumkinki, hozirda turk kitob ixlosmandlari aynan Temur davlati va uning tarixiga oid badiiy-tarixiy asarlarga bo‘lgan qiziqishlarini va bu borada turk mualliflarini bu sohada g‘ayrat ko‘rsatishlarini, bu narsa ikki xalqni yanada manaviy-madaniy yaqinlashishiga xizmat qilishida ishonamiz.

¹³ Abduselam Arvas, The Place Of Tamerlane In The Nasreddin Hodja’s Jokes. KAREFAD, VOLUME: 7, ISSUE: 2, OCTOBER 2019, pp. 1 67-1 80